

विषय-सूची

१.	वेदप्रतिपादित सकारात्मक चिन्तन और उसकी प्रासंगिकता	प्रो. ज्ञान प्रकाश शास्त्री	१-१० ✕
२.	सकारात्मक कर्मयोग से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति	प्रो. विजयपाल शास्त्री	११-१४ ✕
३.	स्वस्ति पन्थामनुचरेम	डॉ. महावीर	१५-१७ ✕
४.	वैदिक साहित्य में सकारात्मक चिन्तन का स्वरूप	डॉ० जयदेव वेदालंकार	१८-२१ ✕
५.	समकालीन भारतीय दार्शनिकों का सकारात्मक चिन्तन	डॉ. आर. के. देसवाल	२२-३०
६.	सकारात्मक चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध दर्शन की उपादेयता	डॉ० मनुदेव बन्धु	३१-३६ ✕
७.	वैदिक साहित्य में सकारात्मक सोच	प्रो. विक्रम कुमार विवेकी	३७-४२
८.	वेदोक्त सकारात्मक चिन्तन का प्रभाव एवं प्रासंगिकता	प्रो० सोमदेव शतांशु	४३-४६ ✕
९.	सकारात्मक चिन्तन के वैदिक आयाम	डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री	४७-५६ ✕
१०.	सकारात्मक चिन्तन का दार्शनिक स्वरूप एवं उसकी वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता	डॉ० सोहन पाल सिंह आर्य	५७-६९ ✕
११.	सकारात्मक चिन्तन एवं योगदर्शन	डॉ. ईश्वर भारद्वाज	७०-७४ ✕
१२.	सकारात्मक चिन्तन का दार्शनिक स्वरूप एवं उसकी वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता	प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	७५-८० ✕
१३.	वेद एवं उपनिषद् साहित्य में सकारात्मक चिन्तन	श्रीमती अनिता स्नातिका	८१-८४
		डॉ. श्रीमती अमृता	
१४.	अष्टांग योग के अन्तर्गत यम-नियम की सकारात्मकता	डॉ. बबीता शर्मा	८५-९० ✕
१५.	सकारात्मक सोच और भगवद् गीता	डॉ० साधना सहाय	९१-९५
१६.	प्रार्थना : सकारात्मक सोच का एक सशक्त माध्यम	डॉ० मृदुल जोशी	९६-१०० ✕
१७.	जीवन और वैदिक सोम	डॉ०(श्रीमती)	१०१-१०७
		विजयलक्ष्मी	
१८.	सकारात्मक चिन्तन का दार्शनिक स्वरूप एवं उसकी वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता	डॉ० नरेश कुमार	१०८-१११
१९.	सकारात्मक चिन्तक नाटककार कालिदास	डॉ. राकेश शास्त्री	११२-१२२
२०.	भारतीय सकारात्मक चिन्तन के विभिन्न आयाम	डॉ० नीलम त्रिवेदी	१२३-१२७
२१.	सकारात्मक विचारपुंज : वैदिक सूक्त	सत्येन्द्र दत्त अमोली	१२८-१३०
२२.	सकारात्मक चिन्तन का भारत के सामाजिक जीवन में दार्शनिक-स्वरूप	डॉ० सीमा राय	१३१-१३४
२३.	रमाकान्त पाण्डेय - सार्थक जीवन की सकारात्मक अभिव्यक्ति	डॉ० मञ्जुलता शर्मा	१३५-१३८

इस प्रकार वेद एवं उपनिषदों में स्थान-स्थान पर मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिये दुःखों से उभारने के लिये, अपयश का विनाश करने के लिये, हानि का नाश करने के लिये और स्वात्मवत् अन्यो में सुख-दुःख, हानि-लाभ, यश-अपयश को देखने के लिये सन्देश प्राप्त होते हैं। ये सन्देश प्रत्येक मनुष्य के लिये सकारात्मक हैं। इनके अपनाने से जीवन में हर्ष, सुख तथा आनन्द की उपलब्धि होती चली जाती है। अतः वेद एवं उपनिषद् साहित्य सकारात्मक चिन्तन का वह कोश है जिसका आश्रय लेकर इस दुःखमय संसार सागर को पार किया जा सकता है, यह कहना कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा।